

DOI: 10.5281/zenodo.19543919

**ბიოსამედიცინო და გენური ტექნოლოგიების ზოგიერთი ბიოეთიკური პრობლემა
თანამედროვე სპორტში**

გიორგი ფარულავა

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. საქართველოს სპორტის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

paru56@mail.ru

ალექსანდრე ეგოიანი

ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი. საქართველოს სპორტის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

alexander.egoyan@sportuni.ge

ელენე ფარულავა

მაგისტრი. რაინ - ვაალის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი. გერმანია.

eleneparulava@yahoo.com

მარიამ უბირია

მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს სპორტის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

mariam.ubiria@sportuni.ge

რევიშვილი აზა

მედიცინის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი. საქართველოს სპორტის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

aza.revishvili@sportuni.ge

აბსტრაქტი. მოცემული სტატიაში განიხილულია გენეტიკური ტექნოლოგიების გზით სპორტსმენთა მიღწევების გაუმჯობესების მორალური და ზნეობრივი საკითხები; რა ღირებულებები გააჩნია გამარჯვებას ისეთ პირობებში, როდესაც წარმატების მისაღწევად ორგანიზმში ჩატარებულია გენეტიკური მანიპულაციები, რომელიც დაკავშირებულია თანამედროვე გენეტიკური ბიოტექნოლოგიების გამოყენებასთან. ბიოეთიკის თვალსაზრისით ბიოსამედიცინო კვლევის სფეროში და სპორტსმენებისათვის პროფესიული დახმარების გაწევის მიზნით, შესაძლებელია სპორტი გამოყენებულიქნას ადამიანის, როგორც სოციალურად მოდიფიცირებული ორგანიზმის, სრულყოფისაკენ სწრაფვის ერთ-ერთი ეტაპი. ბიოსამედიცინო ტექნოლოგიების სწრაფი განვითარება და მათი ბიოეთიკური გაგება ხშირად მოულოდნელ, სრულიად განსხვავებულ, ახალ ელფერს აძლევს ადამიანის არსებობის ისეთ ფუნდამენტურ მახასიათებლებს, როგორცაა სიცოცხლე, სიკვდილი და უკვდავება. თანამედროვე სპორტი ღიად განიხილება, როგორც კონკურენცია ბიოტექნოლოგიების სხვადასხვა ტიპსა და უპირატესობას შორის. სპორტსმენების ორგანიზმში ბიოტექნოლოგიური ჩარევები ქმნის ახალ შესაძლებლობებს ვარჯიშის პროცესის ოპტიმიზაციისათვის, მაგრამ ამავედროულად წარმოშობს დისკრიმინაციისა და თანაბარი შესაძლებლობების ქონის რისკებს. ბიოტექნოლოგიური ჩარევის საკითხი სულ უფრო აქტიური ხდება გენური თერაპიის განვითარებასთან ერთად, რაც აიძულებს სპორტულ ორგანიზაციებს შეიმუშავონ მონიტორინგისა და რეგულირების ახალი მეთოდები.

საკვანძო სიტყვები: ბიოტექნოლოგია, ბიოეთიკა, გენი, სპორტსმენი, სპორტული მიღწევები

SOME BIOETHICAL PROBLEMS OF BIOMEDICAL AND GENETIC TECHNOLOGIES IN MODERN SPORTS

Giorgi Parulava

Professor, Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports;
49A Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia;

paru56@mail.ru

Alexander Egoyan

Associate Professor, Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports;
49A Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia;

alexander.egoyan@sportuni.ge

Elene Parulava

Master, Rhine-Waal University of Applied Sciences;
1, Marie-Curie-StraÙe, Kleve, Germany;

eleneparulava@yahoo.com

Mariam Ubiria

Associate Professor, Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports;
49A Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia;

mariam.ubiria@sportuni.ge

Aza Revishvili

Associate Professor, Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports;
49a Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia;

aza.revishvili@sportuni.ge

Abstract. This article discusses the moral and ethical issues of improving athletes' achievements through genetic technologies; what are the values of victory in conditions when genetic manipulations have been carried out in an organism to achieve success, which is associated with the use of modern genetic biotechnologies. From the point of view of bioethics, in the field of biomedical research and for the purpose of providing professional assistance to athletes, sport can be used as one of the stages of a person's striving for perfection as a socially modified organism. The rapid development of biomedical technologies and their bioethical understanding often give an unexpected, completely different, new shade to such fundamental features of human existence as life, death and immortality. Modern sport is openly viewed as a competition between different types and advantages of biotechnologies. Biotechnological interventions in athletes' bodies create new opportunities for optimizing the training process, but at the same time they raise risks of discrimination and equal opportunities. The issue of biotechnological interventions is becoming increasingly active with the development of gene therapy, which forces sports organizations to develop new methods of monitoring and regulation.

Keywords: biotechnology, bioethics, gene, athlete, sports achievements

შესავალი. ბიოსამედიცინო და გენური ტექნოლოგიების გარშემო არსებული დისკუსიები მიუთითებს, რომ ეთიკური ღირებულებები უნდა იყოს კვლევის პრიორიტეტების წარმმართველი ამ და სხვა ცოდნის სფეროებში. ადრეულ ეტაპებზე ძიება მიმართულია გაფართოებული დიაგნოსტიკურ - პროგნოზული შესაძლებლობებისკენ, მაგრამ ტექნოლოგიების გაუმჯობესების შედეგად, მეცნიერები იწყებენ ფიქრს არა სპორტსმენების ჯანმრთელობაზე, არამედ ადამიანის, როგორც სახეობის (*Homo sapiens sapiens*) გაუმჯობესებაზე უმაღლესი მიღწევების უზრუნველსაყოფად. ეს უკვე ნეოევგენური მიზნებია: ადამიანების როგორც ფიზიკური, ასევე ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაუმჯობესება [1, 2, 3, 4, 5, 6]. უფრო მეტიც, დამაჯერებლად დადასტურდა, რომ ინდივიდის გენეტიკური ტესტირებიდან მიღებული წმინდა პერსონალური ინფორმაციის დიდ ნაწილს აქვს აშკარად ალბათობითი ხასიათი. კონკრეტულ გენს შეუძლია ხელი შეუწყოს დაავადების განვითარებას ან გააუმჯობესოს სხეულის ფუნქცია მხოლოდ ალბათობის სხვადასხვა ხარისხით. გენეტიკური კვლევის ჩატარებასთან დაკავშირებით სამეცნიერო საზოგადოების მიერ შემუშავებული კონსენსუსის საფუძველზე, ბიოეთიკა ადასტურებს ხუთ ფუნდამენტურ პრინციპს: ავტონომია, კონფიდენციალურობა, სამართლიანობა, თანაბარი წვდომა და ხარისხი, რომელიც დაფუძნებულია ადამიანის ღირსების პატივისცემაზე. ინდივიდის ინტერესები და კეთილდღეობა უნდა სჭარბობდეს მეცნიერების, საზოგადოების და ნებისმიერი სხვა წარმონაქმნის ინტერესებს. გენომური კვლევა არ შეიძლება იყოს დისკრიმინაციის რაიმე ფორმის საფუძველი ან გარკვეული ინდივიდებისა და ჯგუფების ბიოლოგიური უპირატესობის დამტკიცება [5, 7, 8, 9, 10]. მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკაში გენომური მკურნალობის ტექნოლოგიები ჯერ კიდევ შორს არის სრულყოფილებისგან, ასეთი გაუმჯობესების იმედიც კი წარმოშობს რთულ ეთიკურ კითხვებს [11]. ადამიანის აღზევება, ბიოტექნოლოგიური მიღწევების დანერგვის აქტიური მოწინააღმდეგეების აზრით, კაცობრიობის კეთილდღეობა საფრთხის ქვეშ დგას, იურგენ ჰაბერმასის სიტყვებით, „ბიოტექნოლოგიური ჩარევების მასშტაბები არა მხოლოდ რთულ მორალურ საკითხებს წარმოშობს, როგორც ეს აქამდე იყო, არამედ სრულიად განსხვავებული სახის კითხვებსაც ბადებს. ამ კითხვებზე პასუხები გავლენას ახდენს მთლიანად კაცობრიობის ეთიკურ თვითშეგნებაზე“ [12]. ბოლო წლების პუბლიკაციები მიუთითებს, რომ ბიოტექნოლოგიისა და გენომიკის მიღწევები მაღალ პერსპექტიულად ითვლება ეფექტურობის გამამდიერებელ ახალ მეთოდებს შორის, რომლებიც რეკომენდებულია პროფესიულ და ოლიმპიურ სპორტში გამოსაყენებლად [1, 12, 13]. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი და სხვა სპორტული ორგანიზაციები შემფოთებულნი არიან მოლექსულური ბიოტექნოლოგიის პოტენციურად ბოროტად გამოყენების შესაძლებლობის გამო. სამეცნიერო საზოგადოება პროგნოზირებს სპორტულ გენომიკაში რევოლუციურ პერიოდს, რომელიც ხასიათდება დნმ ტექნოლოგიების გარღვევით. განვითარების ძირითადი სფეროებია: ა) მთელი გენომის სეკვენირება, ბ) გაფართოებული GWAS კვლევები, გ) ეპიგენომიკური და ტრანსკრიპტომური ანალიზი და დ) ბიოინფორმატიკა და პროტეომიკური პროფილირება. ეს ტექნოლოგიური წინსვლა ახალ შესაძლებლობებს შექმნის ფიზიკურ გაუმჯობესებაზე გენეტიკური გავლენის სიღრმისეული შესწავლისთვის. კვლევითი პოტენციული გაძლიერდება ყოვლისმომცველი სეოკის მონაცემთა ბაზებისა და მაღალი

გამტარუნარიანობის სკრინინგის ტექნოლოგიების გაფართოებული წვდომით. მულტიომიკის მიდგომები ასევე დიდ ინტერესს იწვევს, რადგან ისინი საშუალებას იძლევა სხვადასხვა დონის მონაცემების (გენომიკა, მეტაგენომიკა, ეპიგენომიკა, ტრანსკრიპტომიკა) ინტეგრაციისა, რათა გავიგოთ მათი ურთიერთგავლენა ფიზიკური აქტივობის ბიოლოგიურ მექანიზმებზე [14, 15]. სპორტში გენეტიკური ტექნოლოგიების გამოყენებასთან დაკავშირებული არსებული ეთიკური დილემების მიუხედავად, მათი პოტენციური სარგებელი შესაძლებლობის იდენტიფიცირებასა და სპორტული მიღწევების ოპტიმიზაციაში სერიოზულ განხილვას იმსახურებს. მაგალითად, გენეტიკურ ინფორმაციაზე დაფუძნებული პერსონალიზებული სავარჯიშო პროგრამები საშუალებას იძლევა სპორტსმენების უფრო ეფექტური მომზადებისა ბუნებრივი უპირატესობების ხაზგასმით და პოტენციური სისუსტეების კომპენსირებით, რითაც ხელს უწყობს სპორტული მიღწევების საერთო გაუმჯობესებას [16, 17, 18, 19]. ქსოვილების რეგენერაციის პროცესებთან, დაზიანებისადმი მგრძობელობასთან და აღდგენის სიჩქარესთან დაკავშირებული მარკერების გენეტიკური ანალიზი საშუალებას იძლევა შემუშავდეს პერსონალიზებული პროტოკოლები ტრავმების რისკების მინიმიზაციისა და რეაბილიტაციის პროცესების დაჩქარების მიზნით. ეს მიდგომა უზრუნველყოფს უფრო რაციონალურ სტრატეგიას სპორტსმენების ჯანმრთელობის შენარჩუნებისა და მათი სპორტული კარიერის გახანგრძლივებისთვის [20].

რადგან სპორტული ეთიკის ნორმები სამედიცინო ეთიკის ნორმებს ეფუძნება, იგივე პრობლემა წარმოიქმნება გენეტიკური მოდიფიკაციის შემთხვევაშიც, რადგან ბიოტექნოლოგიის გამოყენება დიდ შესაძლებლობებს ქმნის არა მხოლოდ გაუმჯობესებისთვის, არამედ მკურნალობისთვისაც, და ბიოტექნოლოგიის გამოყენების ამ ორ ფორმას შორის განსხვავება კვლავ ძალიან რთულია [2]. ბოლო წლებში ფიზიკური აქტივობის (სპორტის) მოლეკულური გენეტიკის სფეროში ჩატარებულმა კვლევებმა გამოავლინა მრავალი მარკერი, რომლებიც დაკავშირებულია სპორტულ წარმატებასთან და სპორტსმენებში პათოლოგიის სხვადასხვა ფორმის განვითარების პოტენციალთან [18, 19, 20, 21]. ცხადია, რომ ფიზიკურ თვისებებთან დაკავშირებული გენეტიკური მარკერები შეიძლება გამოყენებულ იქნას სპორტის შერჩევის სისტემებში სპორტული სპეციალიზაციის დასახვეწად (მაგალითად, სირბილში, ცურვაში, ციგურებით სრიალში და ა.შ. ყველაზე ოპტიმალური მანძილის შერჩევა) და ვარჯიშის პროცესის ოპტიმიზაციისთვის (დიდი მოცულობის სამუშაო დატვირთვის გამკლავების უნარის განსაზღვრა, სპორტსმენის ძლიერი მხარეების განვითარებაზე ფოკუსირება, შეჯიბრებითი ტაქტიკის არჩევა და ა.შ.).

კვლევის მეთოდები. ნაშრომი აერთიანებს სამეცნიერო პუბლიკაციებსა და ექსპერტების მოსაზრებებს ბიოსამედიცინო და გენური ტექნოლოგიების გამოყენების თვალსაზრისით წარმოქმნილი ბიოეთიკური გამოწვევების ეთიკურ და მორალურ ასპექტებს. ნაშრომი შესრულებულია გამოკითხვის, აღწერილობითი, ანალიზისა და განმარტების მეთოდებით.

განხილვა და შედეგები. ACTN3 C ალელის აღმოჩენა ინდივიდში ზრდის მისი წარმატების შანსებს სპორტის ისეთ სახეებში, როგორცაა ნიჩბოსნობა, ალპური თხილამურები, სპრინტი, ბოდებილდინგი და ჰოკეი. შესაბამისად, TT გენოტიპის მქონე პირებს დაბალი შანსი აქვთ მიაღწიონ გამორჩეულ წარმატებას არნიშნულ სახეებში [19,

20]. ბოლო წლებში გამოქვეყნდა ფიზიკურ აქტივობასთან დაკავშირებული ადამიანის გენების რუკის ახალი ვერსია, რომლის მიხედვითაც მეცნიერებს აქვთ მონაცემები ადამიანის 112 გენის კავშირის შესახებ ფიზიკური თვისებების განვითარებასა და გამოვლინებასთან და სხვა ფენოტიპებთან, რომლებიც იცვლება სისტემატური ფიზიკური აქტივობის გავლენის ქვეშ. გარდა ამისა, ყოველწლიურად, საერთაშორისო ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელობს პროფესორი კლოდ ბოშარი, აქვეყნებს სპორტულ აქტივობასთან დაკავშირებული ადამიანის გენების რუკას, ასევე სხვადასხვა ფენოტიპებს (ანთროპომეტრიული, შემადგენლობითი, ბიოქიმიური, ექოკარდიოგრაფიული და სხვა მაჩვენებლები), რომლებიც განიცდიან ცვლილებებს ფიზიკური ვარჯიშის დროს.

აღსანიშნავია, რომ 1997 წლამდე ფიზიკურ აქტივობასთან მხოლოდ ხუთი გენი იყო დაკავშირებული; 2000 წელს 24 იყო დაკავშირებული, ხოლო რუკის წინა ვერსიაში (2004 წლის განახლება) 101 გენი იყო ჩამოთვლილი [22, 23]. პროგრესი აშკარაა, მაგრამ ავტორები არ მალავენ სინანულს, რომ ამ საკითხების შემსწავლელი ლაბორატორიების რაოდენობა ჯერ კიდევ შეზღუდულია. მათი კლინიკური მნიშვნელობის გამო, კვლევების უმეტესობა მიზნად ისახავს პაციენტებსა და სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის ჯანმრთელ პირებში ფიზიკური ვარჯიშის გავლენის ქვეშ სხვადასხვა ფენოტიპების ცვლილებებთან დაკავშირებული გენეტიკური მარკერების იდენტიფიცირებას. თეორიულად, გენების უმეტესობა შეიძლება სხვადასხვა ხარისხით იყოს პასუხისმგებელი სპორტულ მაჩვენებლებზე, ანუ თითოეული გენი ხელს უწყობს გარკვეული თვისებების საერთო განვითარებას. იდენტიფიცირებულია გენები, რომელთა მუტაციები იწვევს ფიზიკური ვარჯიშისადმი წინააღმდეგობას. ასეთი მუტაციების მატარებლები, რამდენი ვარჯიშიც არ უნდა გაიარონ, ფიზიკურად ვერ აუმჯობესებენ თავიანთ მაჩვენებლებს, მაგალითად, აერობულ გამძლეობას. ზოგიერთ გენურ პოლიმორფიზმს შეუძლია გავლენა მოახდინოს მარცხენა პარკუჭის მიოკარდიუმის ჰიპერტროფიის ხარისხზე ფიზიკური ვარჯიშის საპასუხოდ, რაც ნიშნავს, რომ დამწყები სპორტსმენების გენეტიკური ტესტირებით შესაძლებელია რისკის ქვეშ მყოფი პირების იდენტიფიცირება. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სპორტისადმი მიდრეკილების ყველაზე ზუსტი განსაზღვრა უნდა ეფუძნებოდეს მარკერების მნიშვნელოვანი რაოდენობის ანალიზს, მათ შორის ფენოტიპურ მარკერებს (ანთროპომეტრია, ფუნქციური დიაგნოსტიკა, პედაგოგიური ტესტები და ა.შ.). ამ შემთხვევაში, სპორტის გენეტიკოსის დასკვნა იქნება კონკრეტული სპორტისადმი მიდრეკილების ხარისხის შეფასება, რომელიც მიუთითებს ქულებსა და მაღალი შედეგების მიღწევის პოტენციურ შანსებზე. ცხადია, ჯერ კიდევ ბევრი სამუშაოა გასაკეთებელი სპორტისთვის შესაბამისი გენეტიკური მარკერების (სპორტული მიკროჩიპების) იდენტიფიცირებისა და მათი დიაგნოსტიკურ ინსტრუმენტებში ინტეგრირებისთვის [18, 19, 20, 23]. ასეთი ინსტრუმენტები ყოველთვის უნდა მოიცავდეს ფენოტიპურ მარკერებს, რადგან მხოლოდ მათ შეუძლიათ ასახონ გარემოს გავლენა გენეტიკურად განსაზღვრულ მახასიათებლებზე. გენეტიკური მარკერების ძირითადი მახასიათებელი, რომლებიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში უცვლელი რჩება, არის მათი დაბადებისთანავე აღმოჩენის უნარი. ამრიგად, სპორტული აქტივობისთვის შესაბამისი ინდიკატორების განვითარების პროგნოზირება შესაძლებელია გაცილებით ადრე.

გარდა ამისა, აუცილებელია სპორტსმენებში პათოლოგიის სხვადასხვა ფორმის გენეტიკური მარკერების იდენტიფიცირება. გენის პოლიმორფიზმებს შორის არსებობს ალელები, რომლებიც ზღუდავენ ადამიანის მოტორულ აქტივობას (ფიზიკური აქტივობისადმი სისხლის მიმოქცევის სისტემის ადაპტაციის ან, პირიქით, აუტანლობის მარკერები, ნერვული და კუნთოვანი სისტემების დაზიანების მარკერები და ა.შ.) [18, 19, 21, 24]. დადგენილია, რომ სპორტსმენების კუნთოვანი სისტემის დაზიანების ხარისხისა და ბუნების განსხვავებები გამოწვეულია იოგების, მყესების და ძვლების სტრუქტურული კომპონენტების ცილების კოდირების გენების პოლიმორფიზმებით, ასევე ზრდის ფაქტორებისა და მატრიცული ცილების (კოლაგენები, მატრიცული მეტალოპროტეინაზები და ა.შ.) კოდირების გენებით.

მომავალში, ამ მარკერების გამოყენებით, შესაძლოა შემუშავდეს კუნთოვანი სისტემის დაზიანებების მქონე სპორტსმენების მკურნალობის, პრევენციისა და რეაბილიტაციის მეთოდები [5, 19, 20, 25, 26]. დადგენილია, რომ შემთხვევათა 36%-ში სპორტსმენებში უეცარი სიკვდილი გამოწვეულია ჰიპერტროფიული კარდიომიოპათიით (HCM), რაც მიოკარდიუმის შეკუმშვის ცილების სინთეზის კოდირების გენებში მუტაციების შედეგია (მიოზინის მძიმე ჯაჭვები, ტროპონინი T, ტროპომიოზინი და მიოზინის შემაკავშირებელი ცილა C). უკვე იდენტიფიცირებულია HCM-მდე მიმავალი 150-ზე მეტი მუტაცია. ცხადია, ახალგაზრდა სპორტსმენების ამ გენების მუტაციების შერჩევითი სკრინინგი მნიშვნელოვნად შეამცირებს სიკვდილიანობის მაჩვენებელს სპორტსმენებში სისხლის მიმოქცევის დაავადებებით [27, 28, 29, 30]. მოლეკულურ ბიოლოგიასა და გენეტიკაში ბოლოდროინდელმა მიღწევებმა გახადა შესაძლებელი სპორტული ორიენტაციისა და შერჩევის ახალი მეთოდების, ასევე სპორტულ აქტივობასთან დაკავშირებული პათოლოგიის სხვადასხვა ფორმის პრევენციისა და მკურნალობის მეთოდების შემუშავება. ეს მეთოდები ეფუძნება ნორმალურ და პათოლოგიურ ფენოტიპებთან დაკავშირებული დნმ-ის პოლიმორფიზმების ანალიზს [7, 8, 26]. მრავალი კვლევა მიემდგვნა ფიზიკური აქტივობის საპასუხოდ ლიპიდური პროფილის, გულისცემის და არტერიული წნევის ცვლილებების ინდივიდუალურ განსხვავებებს და მათ კავშირს გენის პოლიმორფიზმებთან [8, 27, 30]. დადგენილია ნიმუშები, რომლებიც მიუთითებს, თუ რას უნდა ველოდოთ გენოტიპების კონკრეტული კომბინაციის მქონე სპორტსმენებში ვარჯიშის კონკრეტული ტიპისგან. მას დიდი მნიშვნელობა აქვს ვარჯიშის პროცესის ოპტიმიზაციისა და ფიზიკური აქტივობის სწორი დოზირებისთვის. ასევე არსებობს მტკიცებულება, რომ გენეტიკური მარკერების გამოყენებას შეუძლია ხელი შეუწყოს ვარჯიშისა და კვების ინდივიდუალიზაციას თერაპიული და პროფილაქტიკური მიზნებისთვის [16, 19, 20, 21, 23]. ამჟამად ჩვენ ვხედავთ ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სამედიცინო და გენეტიკური მხარდაჭერის ფუნდამენტურად ახალი სისტემის შექმნას, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს სპორტსმენების გრძელვადიანი ვარჯიშის დონეს და, რაც მთავარია, შეინარჩუნებს მათ ჯანმრთელობას.

ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში, სპორტული ფიზიოლოგია დამოუკიდებელი სამეცნიერო სფეროდან (ცოდნა ადამიანის სხეულის ფუნქციონირების ნიმუშების შესახებ სხვადასხვა გარემო პირობებში ფიზიკური ვარჯიშის დროს) გარდაიქმნა თანამედროვე ბიოტექნოლოგიების შემუშავებამდე, რომლებიც

მნიშვნელოვნად აძლიერებენ სპორტსმენების შედეგებს [1, 32, 33, 34]. ეს სპორტში მათ გამოყენებასთან დაკავშირებით ეთიკურ და სამართლებრივ საკითხებს წარმოშობს. ნაჩვენებია, რომ სპეციალიზებული ფარმაცოლოგიური აგენტების (დოპინგთან დაუკავშირებელი) აღმოჩენა და გამოყენება (სპორტსმენების ფიზიკური მახასიათებლებისთვის პასუხისმგებელი მარკერის გენების ექსპრესიის რეგულირებისა და მათი შესაძლებლობების განსაზღვრის მიზნით) მაღალი ხარისხის სპორტში ერთ-ერთი პერსპექტიული სფეროა [36]. გენეტიკური ინჟინერიის გარშემო არსებული დისკურსები ამას ადასტურებს.

ისინი თვლიან, რომ უნივერსალურ ეთიკურ ღირებულებებს შეუძლიათ განსაზღვრონ კვლევის მიმართულება მეცნიერების ამ და სხვა სფეროებში [35]. თანამედროვე სპორტი ძალიან მრავალფეროვანი ფორმით ვლინდება, ამიტომ მისი შესწავლა და შეფასება ხორციელდება მრავალფეროვანი მიდგომებით და სხვადასხვა ფორმით. სპორტულ ტრადიციებს ასევე უზარმაზარი კულტურული მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებისთვის: შეჯიბრებებში სპორტსმენებს შორის სამართლიანობისა და თანასწორობის იდეები. თუმცა, მეცნიერების გავლენით, მაღალი ხარისხის სპორტი ნამდვილად იცვლება და უახლესი სამეცნიერო მიღწევები გამოიყენება მუდმივად ახალი რეკორდების მისაღწევად. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ სპორტში მოწინავე ბიოტექნოლოგიის გაჩენა გენეტიკურ მოდიფიკაციას - სხეულის გაუმჯობესებას გენების ხელოვნური დამატების ან მოდიფიკაციის გზით - რეალობად აქცევს. მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და ბიოლოგიის განვითარება არა მხოლოდ აფართოებს ადამიანის შესაძლებლობებს და ზრდის მათ ძლიერ მხარეებს, არამედ ბადებს კითხვას კაცობრიობის არსის შესახებ, რაც ადამიანის თვითიდენტიფიკაციის პირობად განიხილება [32]. ეს, პირველ რიგში, პიროვნების პრობლემას ეხება: რა არის ინდივიდუალური მექანიზმები, რომლებიც განსაზღვრავენ ქმედების მორალს და რა არის ადამიანად ყოფნის ღირებულება? ადამიანის სხეულში ნებისმიერი ჩარევა არ შეიძლება ჩაითვალოს გამართლებულად, მკურნალობის გარდა. ახლა მნიშვნელოვანია ახალი ჰორიზონტები, რომელთა დადგენა შესაძლებელია ადამიანის მოპყრობასა და სპორტულ მიღწევათა გაუმჯობესებას შორის საზღვრების განსაზღვრით და იმ ზიანის შეფასებით, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ახალი ბიოტექნოლოგიების გამოყენებით.

ბიოეთიკის მიერ გაანალიზებული სიტუაციები წარმოიქმნება თანამედროვე ბიოსამედიცინო სამეცნიერო კვლევის სფეროში და პროფესიული სამედიცინო მომსახურების გაწევის უახლეს პრაქტიკაში. სპორტი განიხილება, როგორც ადამიანის საბოლოო პოტენციალის განსაზღვრის საშუალება ადამიანის არსებობის იმ სფეროში, რომელიც დაკავშირებულია ფიზიკურ განვითარებასთან (სხეული, როგორც ბუნებრივისა და სოციალურის ერთიანობა) [32]. თუ სპორტის ბუნებას განვიხილავთ, უნდა აღინიშნოს, რომ ის ეფუძნება ადამიანის სიცოცხლისუნარიანობის, გონებრივი და ინტელექტუალური პოტენციალის თავისუფალი გამოხატვის სურვილს და საკუთარი განვითარების შეწყვეტისა და მიღწეულზე გაჩერების „უუნარობას“. ამიტომ, სპორტს შეუძლია იმოქმედოს, როგორც ადამიანის განვითარების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი „საზომი“, როგორც სოციალურად მოდიფიცირებადი სხეულის მქონე არსება, რომელიც ცდილობს გაიგოს მისი რეზერვები, განვითარების პოტენციალი და ოპტიმალურობის საზღვრები, აცნობიერებს ამ საზღვრების გაფართოების შესაძლებლობას. სპორტში

ადამიანი აღმოაჩენს და „ზომავს“ არა მხოლოდ თავის ბიოლოგიურად განსაზღვრულ პოტენციალს. თუ სპორტს კულტურულ ფენომენად განვიხილავთ, მაშინ, რა თქმა უნდა, უნდა განვიხილოთ მისი როლი ადამიანის განვითარებაში, რომელიც ჰარმონიულია მისი ბუნების სხვადასხვა ასპექტის ერთიანობაში, ფიზიკური და გონებრივი შესაძლებლობების ოპტიმალურ კომბინაციაში. ამ ასპექტების ოპტიმალური ურთიერთქმედების ნებისმიერი დარღვევა განვითარების მოცემულ ეტაპზე დასაშვები საზღვრების გადაჭარბების საფრთხეს შეიცავს, რაც იწვევს დისჰარმონიას და გარდაუვალ ნეგატიურ შედეგებს. სპორტული საზოგადოება გენეტიკური ტესტირების მიმართ არაერთგვაროვან დამოკიდებულებას ავლენს, მწვრთნელები სპორტსმენებთან შედარებით უფრო მეტ შემოფოთებას გამოთქვამენ ეთიკურ საკითხებთან დაკავშირებით. აღქმის ეს განსხვავება ასახავს პროფესიულ სპორტში გენეტიკური ტექნოლოგიების გამოყენების მრავალმხრივ ბუნებას. ვარლი I.-ს ხელმძღვანელობით ჩატარებულმა კვლევითმა ჯგუფმა ჩაატარა მასშტაბური ონლაინ გამოკითხვა 72 ელიტარულ სპორტსმენსა და ბრიტანული სპორტული ორგანიზაციებისა და მმართველი ორგანოების 95 წარმომადგენელს შორის. კვლევის მიზანი იყო გენეტიკური ტესტირების პრაქტიკული გამოცდილების შესწავლა და სპორტულ პრაქტიკაში მისი დანერგვის პერსპექტივების გაგება. გამოკითხვის შედეგებმა გამოკითხულთა შორის გასაოცარი კონსენსუსი გამოავლინა: ელიტარული სპორტსმენების დაახლოებით 80%-მა და პრაქტიკულად ყველა დამხმარე პერსონალმა გენეტიკური ფაქტორები სპორტული პოტენციალის ჩამოყალიბებაში მთავარ ფაქტორად აღიარა. გარდა ამისა, კვლევის მონაწილეებმა გამოთქვეს რწმენა, რომ გენეტიკური პროფილირება შეიძლება გახდეს ეფექტური ინსტრუმენტი სპორტული წარმატებებისა და სხვადასხვა სახის დაზიანებებისადმი მგრძობელობის პროგნოზირებისთვის [6]. გენეტიკური ტესტირების კრიტიკა სპორტული პოტენციალის შესაფასებლად ეფუძნება ACCE მოდელს - გენეტიკური კვლევის შეფასების ყოვლისმომცველ ჩარჩოს. ეს მოდელი ანალიზებს რამდენიმე ძირითად ასპექტს: შედეგების ანალიტიკურ სიზუსტეს, მეთოდების კლინიკურ ვალიდურობას და მათი გამოყენების ეთიკურ, სამართლებრივ და სოციალურ რისკებს. მიუხედავად იმისა, რომ სპორტული შესაძლებლობების პროფესიულ და ეთიკურად დასაბუთებულ იდენტიფიცირებას შეიძლება ჰქონდეს გარკვეული უპირატესობები, პროფესიული კომპეტენციის კრიტერიუმები არ ვრცელდება გენეტიკურ ტესტირებაზე. ეს ქმნის მნიშვნელოვან ხარვეზს ასეთი კვლევის ხარისხისა და სანდოობის შეფასების სისტემაში. განსაკუთრებით შემაშფოთებელია არასრულწლოვანთა გენეტიკური ტესტირების ჩატარება. ზოგიერთი ექსპერტი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ასეთი მეთოდების გამოყენებას მოზარდებსა და ბავშვებში [10, 11, 36]. ახალგაზრდების გენეტიკური ტესტირება წარმოშობს კონკრეტულ ეთიკურ დავებს, რომლებიც მნიშვნელოვნად აღემატება პროფესიული კომპეტენციისა და სამეცნიერო ვალიდურობის სტანდარტულ საკითხებს. ეს სიტუაცია მოითხოვს ყოვლისმომცველ ანალიზს და დაბალანსებულ მიდგომას ახალგაზრდულ სპორტში გენეტიკური ტესტირების გამოყენებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებისას. გენეტიკისა და სპორტის კონტექსტში ერთ-ერთი მთავარი ეთიკური საკითხი ეხება სპორტსმენების მიღწევების გაუმჯობესების მეთოდებს, რომლებიც არ გულისხმობს გენეტიკურ მასალაში პირდაპირ ჩარევას. მაგალითად, გენეტიკური ტესტირება ხშირად

გამოიყენება პერსპექტიული სპორტსმენების იდენტიფიცირებისა და შერჩევისთვის. თუმცა, არსებობს მიდგომები, რომლებიც მიზნად ისახავს ადამიანის გენომის პირდაპირ მოდიფიცირებას, მათ შორის სომატური გენის გადაცემას ან ჩანასახოვანი ხაზის მოდიფიკაციას. ჩანასახოვანი ხაზის მოდიფიკაციებს შეუძლიათ შექმნან სპორტსმენები თანდაყოლილი ფიზიკური უპირატესობებით, რომლებიც მათ მთელი ცხოვრების განმავლობაში რჩებათ, რაც მნიშვნელოვან უპირატესობას ანიჭებს შეჯიბრებით სპორტში. გარდა ამისა, სასარგებლო თვისებების მომავალ თაობებს გადაცემით შეუძლიათ, რაც პოტენციურად გამოიწვევს გენეტიკურად გაუმჯობესებული სპორტსმენების ხაზის გაჩენას, რომლებსაც აქვთ უმაღლესი ფიზიკური შესაძლებლობები [12, 13]. სპორტში გენეტიკური ინოვაციები ბევრად გააუმჯობესებს პირად რეკორდებს და წარმოშობს რთულ ეთიკურ და ადამიანის უფლებების საკითხებს. გენეტიკური გაუმჯობესების ტექნოლოგიებმა შეიძლება შექმნას სპორტსმენების ორი არათანაბარი კლასი: ისინი, ვისაც აქვთ მათზე წვდომა და ისინი, ვისაც არ აქვთ, რითაც გენეტიკურ დისკრიმინაციას იწვევს. „გენეტიკურად პრივილეგირებული“ და „გენეტიკურად არახელსაყრელი“ სპორტსმენების გაჩენა ხაზს უსვამს მკაცრი საკანონმდებლო ჩარჩოებისა და ერთიანი საერთაშორისო მარეგულირებელი სტანდარტების საჭიროებას. ასეთი პრაქტიკის გამოყენება ექვემდებარება აყენებს სამართლიანი კონკურენციის საფუძვლებს, არღვევს თანასწორობისა და სამართლიანობის პრინციპებს, რომლებიც საფუძვლად უდევს კონკურენტული სპორტის სულისკვეთებას [37, 38]. არსებობს რისკი, გაამწვავოს უთანასწორობა სპორტსმენებს შორის, რომლებსაც შეუძლიათ გენეტიკური გაუმჯობესებების შეძენა და მათ, ვისაც არ შეუძლიათ, რაც ამცირებს ნამდვილი კონკურენციისთვის აუცილებელ თანაბარ სათამაშო პირობებს. ამ საკითხების მოსაგვარებლად აუცილებელია ყოვლისმომცველი სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავება, რომლებიც უზრუნველყოფს სპორტის მედიცინის ყველა მიღწევის თანაბარ წვდომას და სპორტსმენთა უფლებების მტკიცე დაცვას. ასეთმა ზომებმა შეიძლება გადაჭრას ტექნიკური და ეთიკური საკითხები და ხელი შეუწყოს გამჭვირვალობას და ინკლუზიურობას სპორტულ საზოგადოებაში. გარდა ამისა, ჩანასახოვანი მოდიფიკაციების მუდმივობა და მათი გავლენა მომავალ თაობებზე მოითხოვს ჩვენი მორალური ვალდებულებების გულდასმით განხილვას მათ მიმართ, ვინც ამ მოდიფიკაციებს მემკვიდრეობით იღებს. ეს საკითხები ხაზს უსვამს სპორტში გენეტიკური ტექნოლოგიების შემუშავებასა და გამოყენებაში ეთიკური მოსაზრებების ინტეგრირების მნიშვნელობას, იმის უზრუნველსაყოფად, რომ სპორტული შედეგების გაუმჯობესებისკენ სწრაფვაში არ დააზიანოს სამართლიანობის, თანასწორობისა და ადამიანის ღირსების პატივისცემის ფუნდამენტური პრინციპები.

სპორტში გენეტიკური მოდიფიკაციის გრძელვადიანი შედეგები მოითხოვს ყოვლისმომცველ ეთიკურ ჩარჩოს, რომელიც წარმართავს გენეტიკური ტექნოლოგიების პასუხისმგებლიან განვითარებასა და გამოყენებას. სპორტში ადამიანის გენომის კვლევის ეთიკური ასპექტები მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს სპორტსმენებზე, მომავალ თაობებსა და სპორტის მთლიანობაზე პოტენციური ზემოქმედების მოგვარებაში.

დასკვნა

1. სპორტში ადამიანის გენომის კვლევა წარმოადგენს რთულ ეთიკურ დილემას, რომელიც მოითხოვს ბალანსს სამეცნიერო პროგრესსა და სამართლიანობის ფუნდამენტურ პრინციპებს შორის.
2. ადამიანის სამყაროსთან ურთიერთქმედების ერთ-ერთი არსებითი ასპექტი - მისი ადამიანური განზომილების დარღვევაა. სპორტის სფეროში ადამიანური განზომილების განმარტება მოიცავს ინდივიდის მკვეთრად გამოხატულ ფიზიკურ თვისებებს, ოპერატიული ინტელექტის შესაძლებლობებს, ინდივიდის გარკვეულ ფსიქიკურ მახასიათებლებს (ნებისყოფას, შეუპოვრობას, მოთმინებას) და მორალურ თვისებებს.
3. სპორტი თავად შეიძლება გახდეს ადამიანის განადგურების საშუალება, შექმნას დეფორმაცია ჰარმონიზაციის ნაცვლად, თუ ის არ დაემორჩილება ადამიანის ჰოლისტურ, ჰარმონიულ იდეას. თანამედროვე სპორტის პრობლემა ბიოეთიკური პერსპექტივიდან არის, ადამიანის სურვილის რეალიზებისას, განსაზღვროს საკუთარი ფიზიკური, გონებრივად ძლიერი და შესაძლებლობების საზღვრები, ადამიანი იწყებს ამ საზღვრების გადალახვას.
4. თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაყრდნობით, სანახაობრივი სიამოვნებებისა და კომერციული ინტერესების სახელით წარმოიშობა “კვაზი-ადამიანის” ხელოვნურად შექმნის საფრთხე. ამ მხრივ, ჩნდება სპორტის ჰუმანიზაციის პრობლემების პრაქტიკული გადაწყვეტილებების შემდგომი ძიების საჭიროება, რაც მას ადამიანის პოტენციალის საზღვრების იდენტიფიცირებამდე დააბრუნებს, კეთილშობილებისა და სამართლიანობის შინაგანი რწმენის საფუძველზე.
5. სპორტსმენების გენეტიკური ტესტირება აჩენს ახალ შესაძლებლობებს ვარჯიშის პროცესების ოპტიმიზაციისთვის, მაგრამ ამავდროულად ქმნის დისკრიმინაციისა და თანაბარი შესაძლებლობების დარღვევის რისკებს.
6. გენური ტექნოლოგიების საკითხი სულ უფრო აქტუალური ხდება გენური თერაპიის განვითარებასთან ერთად, რაც აიძულებს სპორტულ ორგანიზაციებს შეიმუშაონ მონიტორინგისა და რეგულირების ახალი მეთოდები. გენეტიკური მონაცემების გამოყენება სპორტსმენების შერჩევისა და ვარჯიშისთვის წარმოშობს ეთიკურ საკითხებს, რომლებიც დაკავშირებულია ელიტური სპორტსმენების „გენეტიკური კლანის“ შექმნასთან.
7. სპორტში ადამიანის გენომის კვლევის ეთიკური ასპექტები მოითხოვს მუდმივ გადახედვას და ადაპტაციას ახალ სამეცნიერო მიღწევებთან, სპორტული აქტივობის ფუნდამენტური მორალური პრინციპებისა და ღირებულებების შენარჩუნებით.

ლიტერატურა:

1. Barabanova V.B. About the problem of the limit of human possibilities and genetic technologies in sports. *Uspechy sovremennogo estestvoznaniya*. 2010; 11: 63–4 .
2. Tischenko P.D. Bio-power in the age of biotechnology. M. IFRAN; 2001. 177 p.
3. Belyaletdinov R.R. Brave new sport. *People*. 2005; 5: 68–79
4. Tischenko P.D. Health: philosophical-anthropological aspect. *Human health: the socio-humanitarian and medico-biological aspects*. M.; 2003: 106–13
5. Yudin B.G.. Health: fact, norm and value. *Mir psychologii*. 2000; 1: 54–68.

6. Ivanyushkin A.Ya., Lapin Yu.E., Smirnov V.I. Eugenics: from a utopia to science and from science to a utopia? *Rossiyskiy pediatricheskiy zhurnal*. 2013; 2: 55–9.
7. Gupta N., Fischer A.R., van der Lans I.A., Frewer L.J. Factors influencing societal response of nanotechnology: an expert stakeholder analysis. *J. Nanopart. Res.* 2012; 14(5): 857.
8. Street G., James R., Cutt H. The relationship between organised physical recreation and mental health. *Health Promot. J. Austr.* 2007; 18(3): 236–9.
9. Gupta N., Fischer A.R., van der Lans I.A., Frewer L.J. Factors influencing societal response of nanotechnology: an expert stakeholder analysis. *J. Nanopart. Res.* 2012; 14(5): 857.
10. Johnson R. The unique ethics of sports medicine. *Clin. Sports Med.* 2004; 23(2): 175–82.
11. Montgomery H., Clarkson P., Hemingway H. et al. Human gene for physical performance. *Nature*. 1998; 393: 221.
12. Habermas J. *Philosophical discourse of modernity*. Transl. deutsch. M.; 2003; 416.
13. Ergen E., Pigozzi F., Bachl N., Dickhuth H.H. Sports medicine: European perspective. Historical roots, definitions and scope. *J. Sports Med. Phys. Fitness*. 2006; 46(2): 167–75.
14. Gurevich T.S. Medical expert estimation of bicuspid aortic valve in high-grade athletes. *Rossiyskiy pediatricheskiy zhurnal*. 2010; 6: 59–61.
15. Lutskan I.P., Savvina N.V., Stepanova L.A. Problems of medical support for children engaged in sport activity in Russia. *Rossiyskiy pediatricheskiy zhurnal*. 2012; 5: 39–42
16. Iliyn V.N., Drozdovskaya S.B. Problems and prospects of development of molecular genetics of physical activity. *Sports medicine*. 2007; 2: 10–9
17. Polyakov S.D., Smirnov I.E., Korneeva I.T., Tertischnaya E.S., Gogotova V.L. Problems of modern children's sports and ways of their solution. *Rossiyskiy pediatricheskiy zhurnal*. 2008; 1: 54–6.
18. Achmetov I.I. Prospects of using DNA technologies in sports medicine. *Training in prevention, treatment and rehabilitation*. - 2010; 3–4: 32–8.
19. Achmetov I.I. Genetic diagnostics in sports medicine. *The therapist*. 2010; 12: 11–5.
20. Achmetov I.I., Linde E.V., Rogozkin V.A. Association of polymorphisms of genes-controllers of type of adaptation of cardiovascular system to physical stress. *Journal of sports science*. 2008; 1: 38–41.
21. Sobyenin F.I., Churnosov M.I., Sokorev V.V., Krivzov A.S. Genetic differentiation of athletes-shooters at an autosomal DNA markers. *Theory and practice of physical culture*. 2007; 9: 43–6.
22. Rankinen T., Bray M., Hagberg J.M., Perusse L., Roth S.M., Wolfarth B., Bouchard C. The human gene map for performance and health-related fitness phenotypes: the 2005 update. *Med. Sci. Sports Exerc.* 2006; 38(11): 1863–88.
23. Bray M.S., Hagberg J.M., Pérusse L., Rankinen T., Roth S.M., Wolfarth B., Bouchard C. The human gene map for performance and health-related fitness phenotypes: the 2006–2007 update. *Med. Sci. Sports Exerc.* 2009; 41(1): 35–73.
24. Huard J., Li Y., Peng H., Fu F.H. Gene therapy and tissue engineering for sports medicine. *J. Gene Med.* 2003; 5(2): 93–108.
25. Smirnov I.E., Kucherenko A.G., Shatilova N.N., Kuzenkova L.M. Matrix metalloproteinases in multiple sclerosis in children. *Rossiyskiy pediatricheskiy zhurnal*. 2012; 4: 4–9.

26. Gaebler-Spira D., Thornton L.S. Injury prevention for children with disabilities. *Phys. Med. Rehabil. Clin. N. Am.* 2002; 13(4):
27. Makarov L.M. Sudden death in sport: causes and ways of prevention. *Training in prevention, treatment and rehabilitation.* 2009; 4: 17–22.
28. Gavrilova E.A., Churganov O.A. Causes and prevention of sudden death athletes. *Training in the prevention, treatment and rehabilitation.* 2010; 3–4: 39–44.
29. Achar S., Rostamian A., Narayan S.M. Cardiac and metabolic effects of anabolic-androgenic steroid abuse on lipids, blood pressure, left ventricular dimensions, and rhythm. *Am. J. Cardiol.* 2010; 106(6): 893–901.
30. Wallace D.C. The mitochondrial genome in human adaptive radiation and disease: on the road to therapeutics and performance enhancement. *Gene.* 2005; 354: 169–80.
31. Martinek V., Fu F.H., Huard J. Gene therapy and tissue engineering in sports medicine. *Phys. Sportsmed.* 2000; 28(2): 34–51.
32. Eynon N., Morán M., Birk R., Lucia A. The champions' mitochondria: is it genetically determined? A review on mitochondrial DNA and elite athletic performance. *Physiol. Genomics.* 2011; 43(13): 789–98.
33. Ahmetov I.I., Rogozkin V.A. Genes, athlete status and training – An overview. *Med. Sport Sci.* 2009; 54: 43–71.
34. Street G., James R., Cutt H. The relationship between organised physical recreation and mental health. *Health Promot. J. Austr.* 2007; 18(3): 236–9.
35. Leadbetter J.D., Leadbetter W.B. The philosophy of sports medicine care: an historical review. *Md. Med. J.* 1996; 45(8): 618–31.
36. Dunn W.R., George M.S., Churchill L., Spindler K.P. Ethics in sports medicine. *Am. J. Sports Med.* 2007; 35(5): 840–4.
37. Yakovleva T.V., Ivanova I.I., Modestov A.A. Main lines of modernization of the health-improving system for children and adolescents. *Rosyiskiy pediatricheskiy zhurnal.* 2011; 3: 37–9.
38. Mehlman M.J. Genetic enhancement in sport: just another form of doping? *Recent Pat. DNA Gene Seq.* 2012; 6(3): 240–6.